

YOG'DA ERIYDIGAN VITAMINLAR VA ULARNING VAZIFALARI

Sadikova Mashhura Idillojevna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Kimyo" kafedراسى assistenti

Farmonova Shaxlo Yarashovna

110-23 OON talabasi

Baxtiyorova Xumora Ixtiyor qizi

104-22 KT talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10706565>

Yog'da eriydigan vitaminlar tarqatadigan va yog'da saqlanadigan moddalardir. A, D, E va K vitaminlari yog'da eriydigan vitaminlardir. Karotenoidlar (masalan, beta-karotin) kabi ba'zi phytonutrientslar ham yog'da eriydi. Bu moddalar to'qimalarni to'g'ri saqlashni ta'minlash, shuningdek, normal tana funksiyalari va o'sishi uchun zarur. Yog'da eriydigan vitaminlar organizmning yog'li to'qimalarida va jigarda saqlanadi. A, D, E va K vitaminlari yog'da eriydi. Ular suvda eriydigan vitaminlarga qaraganda osonroqdir va ular organizmda kunlar, ba'zan esa oylar uchun saqlanishi mumkin. Yog'da eriydigan vitaminlar yog'lar yoki lipidlar yordamida ichak trakti orqali so'riladi.

Vitamin A (retinol, retinoik kislota) Bu vitamin inson organizmida o'simliklarda mavjud bo'lgan karotendan hosil bo'ladi. Uglevodlar almashinuviga, ko'ra pigmentlari hosil bo'lishiga, suyak to'qimasi shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Agar tanadagi bu vitamin miqdori normal bo'lsa, u holda ko'rish doimo yaxshi bo'ladi, ko'zlar zulmatga tez moslashadi. Bundan tashqari, immun tizimi viruslar va infektsiyalarga tezda javob beradi. Teri va shilliqning barcha xujayralari ushbu vitamin bilan muntazam yangilanadi. Ammo, yuqori dozalarda A vitamini xavfli bo'lib, mayin suyaklar, quruq teri, zaiflik, zaif ko'rish va boshqa kasalliklarga olib kelishi mumkin. Siz uni shunday mahsulotlardan olishingiz mumkin: barcha karam, barcha apelsin meva va sabzavotlar, salat, qizil qalampir, shuningdek sut, pishloq va tuxum.

Vitamin D (kalsiferol) – Bu tananing quyosh nuridan sintezlangan ajoyib vitamin. Oqsillar sintezida, kalsiy va fosforning so'rilishi jarayonlarida, o'sishni kuchaytirishda faol ishtirok etadi. Agar kamida 20-30 minut bo'lsa, haftada uch marta ochiq osmon ostidadir, bu tananing etishmasligidan aziyat chekishini ta'minlash uchun etarli. Uning ortiqcha bo'lishi juda xavflidir - bu bosh og'rig'iga, buyraklarga zarar etkazishiga, yurak tomirlariga, mushaklardagi zaiflikka olib keladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, quyosh nurlaridan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Siz uni baliq jigari, yog'li baliq, pishloq, sut, sarig' tuxum, don mahsulotlari kabi oziq-ovqat mahsulotlari bilan olishingiz mumkin.

Vitamin E (tokoferol, tokotrienol) vitamin tabiiy antioksidant bo'lib, uni organizmdagi hujayralar va jarayonlarga etkazilgan zararni himoya qilish va davolashga imkon beradi. oqsillar, yog'lar, uglevodlar almashinuvini tezlashtiradi. Yurak mushaklari va jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytiradi, saraton xavfini kamaytiradi va immunitetni oshiradi. Ushbu vitamin yetishmasligi bolalar jinsiy yetilishining kechikishiga sabab bo'ladi. Vitamin E o'simlik moylari, makkajo'xori, loviya moyi, sabzavotlar va boshqa ovqat mahsulotlarida uchraydi.

Vitamin K (fillaxinon ,menaquinon, menadion, philokinon)

Bu vitamin oddiy qon plazmasi uchun zarur, jigarda protrombin sintezini kuchaytirib, qon ivishini, ichki sekretiya bezlari ta'sirini kuchaytiradi. Sog'lom tanada bu vitamin ichak mikroflorasi tomonidan sintezlanadi. Siz oziq-ovqat bilan shug'ullanishingiz mumkin: barcha turdagi karam, bargli sabzavotlar, tuxum, sut, jigar. qovoq, ismaloq, suv o'tlari va boshqa ovqat mahsulotlarida bo'ladi.

Karotinoidlar – meva va sabzavotlarda mavjud bo'lgan qizil va sariq pigmentlar bo'lib, ular ham yog'da eriydigan ozuqa moddalaridir. Amerikaliklar tabiatda mavjud bo'lgan 40 tadan 50-700 tasini iste'mol qiladilar. Karotinoidlarning asosiy manbalaridan ba'zilari mango, sabzi va qovoq kabi to'q sariq rangli meva va sabzavotlardir.

Xulosa qilib aytganda, yog'da eriydigan vitaminlar tanamiz ularni o'zlashtirishi kerak bo'lgan parhez yog'lari kabi sog'lom ovqatlanishning muhim qismidir. Etarlicha sog'lom yog'lar, bargli ko'katlar, meva va sabzavotlar va go'shtlarni iste'mol qilishingizga ishonch hosil qilish sizni ushbu muhim mikroelementlarni o'zlashtirishingizga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Рафинирование и экстракция семян тыквы сверхкритической углекислотой //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 26-28.
2. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
3. Жумаев Ж. Х., Гафурова Г. А. ТЕХНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ БЕЛКОВ //Интернаука. – 2017. – №. 1-2. – С. 17-19.
4. Атоев Э. Х., Гайбуллаев Х. С., Гафурова Г. А. ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ-ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ. – 2014. – С. 62-63.

5. Гафурова Г. А., Нуриев А. СТРОЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ //Conferencea. – 2022. – С. 432-434.
6. Гафурова Г. А., Мухамадиев Б. Т. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРЕМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ЭМП) НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ (НЧ) //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 10-2 (76). – С. 60-62.
7. Мавланов Б. А., Худойназарова Г. А., Гафурова Г. А. Исследование кинетических закономерностей радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – №. 1. – С. 59-64.
8. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Сбалансированность тестовых заданий как один из важных элементов обеспечения их качества //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 775-777.
9. Olimov B. B., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors //Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany. – 2021. – Т. 15. – С. 136-138.
10. Мавланов Б. А., Худойназарова Г. А., Гафурова Г. А. Исследование кинетических закономерностей радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – №. 1. – С. 59-64.
11. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Главный редактор. – 2022. – С. 62.
12. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
13. Садикова М. И., Касимова Н. А. К вопросу оценки химической безопасности пищевых продуктов //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 6-2 (84). – С. 25-28.
14. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. Использование плодоовощных криопорошков в пищевой технологии //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4 (82). – С. 46-49.
15. Садикова М., Туробов Ж. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-174.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

16. Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ
//ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т.
20. – №. 1. – С. 43-47.

